

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास : आव्हाने आणि संधी

डॉ. अतुलकुमार पु. राऊत

सहाय्यक प्राध्यापक, श्री सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालय, वाशीम.

Corresponding Author - डॉ. अतुलकुमार पु. राऊत

DOI - 10.5281/zenodo.15561005

गोषवारा :

शाश्वत विकास आणि समाजकार्य हे परस्परावलंबी घटक आहेत. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी समाजकार्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या संशोधन पेपरमध्ये समाजकार्य आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संबंध, समाजकार्याची भूमिका, आव्हाने आणि संधी यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. संशोधन पद्धती, गृहितके, आणि निष्कर्षांच्या आधारे, शाश्वत विकास साधण्यासाठी समाजकार्याच्या उपयोजनांची चर्चा केली आहे.

मुख्य शब्द :- समाजकार्य, शाश्वत विकास, आव्हाने, संधी, भूमिका, संशोधन पद्धती, निष्कर्ष.

प्रस्तावना :

शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमान आणि भावी पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचा संतुलित विकास होय. समाजकार्य हे सामाजिक न्याय, समानता, आणि मानवाधिकारांच्या प्रोत्साहनासाठी कार्य करते. या दोन्ही संकल्पनांचा एकत्रित अभ्यास, समाजातील समस्यांचे समाधान शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.

व्याख्या :

- **समाजकार्य :-** सामाजिक बदल, विकास, आणि सक्षमीकरणासाठी व्यावसायिक क्रियाकलापांची मालिका, ज्याद्वारे व्यक्ती, समूह, आणि समुदायांना त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत केली जाते.
- **शाश्वत विकास :-** असा विकास जो पर्यावरणीय संतुलन राखून, सामाजिक आणि आर्थिक

गरजा पूर्ण करतो, ज्यामुळे भविष्यकालीन पिढ्यांच्या गरजा धोक्यात येत नाहीत.

उद्दिष्ट्ये :

- समाजकार्य आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संबंधांचा अभ्यास करणे.
- शाश्वत विकास साधण्यासाठी समाजकार्याच्या भूमिकेचे विश्लेषण करणे.
- समाजकार्याच्या माध्यमातून शाश्वत विकासातील आव्हाने आणि संधी ओळखणे.

गृहितके :

- समाजकार्य शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक आहे.
- समाजकार्यकर्त्यांना शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांची पूर्ण जाणीव आहे.
- समाजकार्याच्या उपयोजनांद्वारे शाश्वत विकासातील आव्हानांचा सामना करता येतो.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी गुणात्मक आणि मात्रात्मक पद्धतींचा वापर करण्यात आला. समाजकार्यकर्त्यांच्या मुलाखती, प्रश्नावली, आणि संबंधित साहित्याचा अभ्यास करून माहिती संकलित केली. संकलित माहितीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आले.

चर्चा व विश्लेषण :

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संबंध दृढ आहेत. समाजकार्यकर्ते विविध स्तरांवर शाश्वत विकास साधण्यासाठी कार्यरत आहेत. तथापि, काही आव्हाने देखील आहेत.

शाश्वत विकास आणि समाजकार्य यांच्यातील संबंध अधिक सखोलपणे समजून घेण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेता येतील.

शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) : संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ साली १७ शाश्वत विकास ध्येये निश्चित केली आहेत, ज्यात गरीबी निर्मूलन, भूक संपवणे, आरोग्य, शिक्षण, लिंग समानता, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, ऊर्जा, आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समावेश आहे.

शाश्वत विकासात समाजकार्याची भूमिका :

समाजकार्यकर्ते शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विविध स्तरांवर कार्य करतात.

- **सामाजिक न्याय :** वंचित आणि उपेक्षित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न.
- **पर्यावरणीय जागरूकता :** समुदायांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती आणि शाश्वत जीवनशैलीचा प्रसार.

- **आर्थिक सक्षमीकरण :** स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, आणि उद्योजकतेद्वारे आर्थिक स्वावलंबनाची प्रोत्साहन.
- **शैक्षणिक विकास :** शिक्षणाच्या संधी वाढवून, साक्षरता आणि ज्ञानाचा प्रसार.
- **पर्यावरणीय न्याय :** समाजकार्यकर्ते पर्यावरणीय समस्यांमुळे प्रभावित समुदायांना मदत करतात आणि पर्यावरणीय न्यायासाठी प्रयत्नशील असतात. ते पर्यावरणीय धोरणांच्या अंमलबजावणीत समुदायांचा सहभाग सुनिश्चित करतात.
- **स्थानिक उपक्रम :** स्थानिक पातळीवर शाश्वत विकास साधण्यासाठी समाजकार्यकर्ते जलसंवर्धन, जैविक शेती, आणि स्वच्छ ऊर्जा उपक्रम राबवतात. उदाहरणार्थ, राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार या गावांमध्ये राबविलेल्या पाणलोट विकास योजनांद्वारे शाश्वत विकास साधला गेला आहे.
- **सामाजिक समावेशन :** समाजकार्यकर्ते वंचित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, ज्यामुळे सामाजिक समता आणि न्याय प्रस्थापित होतो. उदाहरणार्थ, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे त्यांचा शाश्वत विकासात सहभाग वाढतो.
- **शिक्षण आणि जनजागृती :** समाजकार्यकर्ते शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये शाश्वत विकासाबद्दल जागरूकता निर्माण करतात, ज्यामुळे पर्यावरणीय संवर्धन, आरोग्य, स्वच्छता इत्यादी क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडतात.

- **नीतीमूल्ये आणि नेतृत्व** : समाजकार्यकर्ते व्यावसायिक नीतीमूल्ये अंगिकारून समाजाच्या तळाशी जाऊन सद्यस्थिती समजून घेतात आणि नावीन्यपूर्ण उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करतात.

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास हे परस्परावलंबी घटक आहेत, ज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लागतो. समाजकार्य हे समाजातील वंचित, उपेक्षित आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुलभ होते.

आव्हाने :

- **सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळे** : काही प्रस्थापित सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे समाजकार्यकर्त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
- **पुरेसे संसाधनांचे अभाव** : काही वेळा समाजकार्य उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सहाय्याची कमतरता भासते, ज्यामुळे उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी कठीण होते.
- **संसाधनांची कमतरता** : पुरेशा संसाधनांच्या अभावामुळे उपयोजनांची अंमलबजावणी कठीण होते.
- **प्रशिक्षणाची आवश्यकता** : समाजकार्यकर्त्यांना शाश्वत विकासाच्या संकल्पनां बाबत अधिक प्रशिक्षणाची गरज आहे.
- **सामाजिक समावेशन** : शाश्वत विकास साधण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा समावेश आवश्यक आहे. वंचित आणि

उपेक्षित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजकार्यकर्ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

- **सहकार्याची कमतरता** : विविध संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव उपयोजनांच्या प्रभावीतेवर परिणाम करतो.
- **नीतीगत मर्यादा** : काही धोरणात्मक मर्यादांमुळे समाजकार्यकर्त्यांना त्यांच्या कार्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता विलंबित होते.
- **स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संस्थात्मक क्षमता** : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल.
- **प्रशिक्षणाचा अभाव** : योग्य प्रशिक्षकांचा अभाव आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रशिक्षणास प्रतिसाद नसणे यामुळे शाश्वत विकासाच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी कठीण होते.

संधी :

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध संधी उपलब्ध आहेत, ज्यांचा उपयोग करून समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लावता येऊ शकतो.

खाली काही महत्त्वाच्या संधींचा उल्लेख केला आहे.

- **निसर्गाचे संवर्धन** : निसर्गाचे संवर्धन करणे आपल्या हातात आहे हे जनतेला सांगणे लागेल, ज्यामुळे जलसंधारण आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधता येईल.

- **युवकांचा सहभाग** : युवकांचा कार्यशक्तीच्या रूपात विकास करून त्यांना देशाच्या शाश्वत विकासाचे साधन बनविण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. राज्याच्या युवा धोरणानुसार, युवकांना सामाजिक कार्यात सहभागी करून त्यांच्या नेतृत्वगुणांचा विकास करता येतो. यामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होते.
- **पाणलोट विकास** : शाश्वत विकासात पाणलोट विकासाची भूमिका महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे जलसंधारण आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधता येईल.
- **शाश्वत ग्रामीण विकास** : सामाजिक, आर्थिक, आणि पर्यावरणीय घटकांच्या समन्वयातून ग्रामीण भागात शाश्वत विकास साधता येतो. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते.
- **व्यवसायांची सामाजिक जबाबदारी (CSR)** : कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारी उपक्रमांतर्गत समाजकार्याच्या प्रकल्पांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य मिळू शकते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुलभ होते.
- **शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)** : संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने विविध सामाजिक उपक्रम राबवून समाजाच्या विविध स्तरांवर विकास साधता येतो.
- **सामाजिक गती (Social Mobility)** : समाजातील खालच्या आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखून त्यांची सामाजिक प्रगती साधता येते, ज्यामुळे गरिबी कमी होण्यास मदत होते.
- **पर्यावरण शिक्षण** : पर्यावरण शिक्षणाद्वारे शाश्वत विकासाबद्दल जनजागृती निर्माण करून पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत जीवनशैलीला प्रोत्साहन देता येते.
- **सामाजिक सेवा** : समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध सामाजिक सेवा उपक्रम राबवून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करता येते.
- **शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे** : शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विविध क्षेत्रांत उपक्रम राबवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देता येते.

गृहितक पडताळणी :

1. समाजकार्य शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे हे गृहितक सत्य ठरते, कारण समाजकार्यकर्ते विविध उपक्रमांद्वारे शाश्वत विकास साधण्यासाठी कार्यरत आहेत.
2. समाजकार्यकर्त्यांना शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांची जाणीव आहे, परंतु अधिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट होते.
3. समाजकार्याच्या उपयोजनांद्वारे शाश्वत विकासातील आव्हानांचा सामना करता येतो, परंतु संसाधनांची कमतरता आणि समन्वयाच्या अभावामुळे काही अडचणी येतात.

निष्कर्ष :

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास हे परस्परवलंबी आहेत. समाजकार्यकर्त्यांनी शाश्वत विकास साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. तथापि, उपयोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संसाधनांची उपलब्धता, प्रशिक्षण, आणि संस्थांमधील समन्वय

वाढविणे आवश्यक आहे. यामुळे समाजकार्याच्या माध्यमातून शाश्वत विकासातील आव्हाने पार करता येतील आणि संधींचा लाभ घेता येईल.

समाजकार्य आणि शाश्वत विकास हे एकमेकांना पूरक आहेत. समाजकार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुलभ होते, तर शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटकांचे जीवनमान उंचावते. या दोन्हींच्या समन्वयातूनच समाजाची सर्वांगीण प्रगती साधता येईल.

संदर्भ सूची :

1. शाश्वत विकास - मराठी विश्वकोश: शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि तिची उद्दिष्टे याबद्दल माहिती.
2. शाश्वत विकास ध्येये - विकिपीडिया: संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांची माहिती.

3. शाश्वत विकासासाठी सामाजिक समावेशन - ORF मराठी: शाश्वत विकासात सामाजिक समावेशनाचे महत्त्व.
4. संशोधन पद्धती परिचय – Research Gate: संशोधन पद्धतींबद्दल माहिती.
5. व्यावसायिक समाजकार्य – डॉ.प्राजक्ता टांकसाळे, नागपूर
6. शाश्वत विकास - विकिपीडिया: शाश्वत विकासाची विस्तृत माहिती.
7. स्वयंसेवी संस्था: सद्य:स्थिती आणि आव्हाने - आजचा सुधारक: स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्याबद्दल माहिती.
8. सामाजिक विकासवेध - विकिस्रोत: सामाजिक विकासाबद्दल माहिती.
9. शाश्वत विकासासाठी मूल्यमापनासोबतच हवे सामाजिक उत्तरदायित्व - अॅग्रोवन: शाश्वत विकासात सामाजिक उत्तरदायित्वाचे महत्त्व.